

¿Y si existiera una concepción mucho más antigua acerca de las personas Sordas y no lo sabemos? ¡Hagamos un estudio filólogo - paleográfico!

Autor: Ángel A. Montilla Suárez

*Profesor de educación especial en deficiencias auditivas
Intérprete y traductor de Lengua de señas Venezolana (LSV)*

Guía intérprete de personas Sordociegas

*Profesor de educación mención Lenguas extranjeras, lenguas antiguas, y lenguas
aborígenes.*

*Profesor encargado del área de Lenguas de señas y Cultura Sorda venezolana e
internacional UPEL Maracay; Venezuela.*

Correo: amsuarezlsipmar@gmail.com

Resumen

El siguiente es un estudio filólogo - paleográfico, usando como referente histórico al libro más conocido en el mundo: "*La Biblia*", debido a su exactitud histórica comprobada por los paleontólogos Israelíes y en todo el mundo, quienes han encontrado hallazgos recientes acerca de la fidelidad y veracidad de la misma, tomando como referencia las narraciones presentes en la Torah "תורה" y el Tanakh "תנ"ך"; escritos en Hebreo y Arameo babilónico antiguo (*preservados por los escribas judíos durante milenios con un cuidado meticuloso sin precedentes*) los cuales conforman el canon que conocemos en español como el Antiguo Testamento (A.T.) (*En griego: Πεντατεωκως*), y de los escritos en el Nuevo Testamento (N.T.) en Griego. Además de señalar uno de los descubrimientos, quizás; el más importante en cuanto a la concepción de la Sordera desde los albores de la humanidad, previo por muchísimos siglos y milenios al tan conocido hallazgo de William C. Stokoe, y a la vez resaltandolo como la Concepción más importante en el área de la Sordera y la Discapacidad auditiva, debido a que ésta puede ser la respuesta a varios hechos que siempre han intrigado a antropólogos, médicos, docentes de sordos, e intérpretes de lenguas de señas: ¿De dónde vienen los Sordos? ¿Quién fue la primera persona sorda de la historia de la humanidad? ¿Es la Sordera realmente una Discapacidad o no? ¿Ha existido alguna vez un individuo Sordomudo, es decir que reúna ambas condiciones?

Palabras claves: *Sordo, sordo, concepción Socioantropológica, concepción médico rehabilitatoria, Educación para Sordos, Historia, Paleografía, Hebreo, Arameo, Griego, lenguas antiguas, Filología clásica, traducción, lingüística, textos masoréticos, Teoría de la Concepción Supremo – primogénita de la Sordera.*

Desde hace algunos años, cuando la Universidad Pedagógica Experimental Libertador creó la carrera de Educación especial en Deficiencias auditivas en Venezuela (*En la actualidad Educación para Sordos*) a los estudiantes se les instruye al iniciar dichos

estudios acerca de los dos modelos fundamentales en las que las personas Sordas han sido concebidas y abordadas en la historia reciente de la humanidad. La más actual es la visión socioantropológica de la Sordera, la cual se originó de los hallazgos del Lingüista William C. Stokoe en la década de los 60's en la universidad de Gallaudet: Washington D.C: USA. La segunda es la concepción medico rehabilitatoria, que es un poco más antigua, y que durante la edad media fue la más empleada en la educación del Sordo aunque ésta no tuviera aún éste título con el que se conoce en la actualidad, ya que sólo unos pocos individuos Sordos hijos de ciertas monarquías europeas, y de algunas familias adineradas podían acceder a una educación privada con fines que sólo trataban de "normalizar" a las personas Sordas tratando de rehabilitarles para comunicarse de manera oral como el resto de las personas que no carecen de la audición.

La confederación nacional de Sordos de España “CNSE” en su guía “Educación bilingüe para Sordos” (2002) menciona que: “La concepción socioantropológica de la Sordera, nos plantea una manera diferente de ver al individuo Sordo, animándonos a dejar a un lado la idea de que las personas Sordas están padeciendo de una enfermedad denominada *Sordera*, para comenzar a notarlos con un punto de vista trascendente que va más allá de una condición” (p.17) De acuerdo con lo anterior se puede agregar que dicha condición puede hasta resaltar rasgos únicos que pertenecen a una cultura propia, muy aparte de la de los demás grupos étnicos, y que su lengua (Lengua de señas/signos) es el vehículo a través del que todos esos conocimientos ancestrales, puntos de vista, e ideas son retransmitidas en los lugares donde estos interactúan con sus semejantes (Escuela de Sordos, iglesias, campamentos, centros deportivos, incluidos los restaurantes de McDonald's en las ciudades, entre otros) a diario o de manera frecuente. ¿Pero qué pasaría si además de las concepciones ya mencionadas, existiera una mucho mas antigua que desde siempre ha concebido al individuo Sordo como persona Sorda y no lo sabíamos hasta ahora? ¿Una vision mas antiguísima que la de Socrates, Platón o Aristoteles? ¿Algo sin precedentes?

Durante los años de estudios universitarios de Pregrado en la carrera de Deficiencias auditivas en UPEL Maracay, estado Aragua: Venezuela; el autor de éste artículo comenzó de manera simultánea, estudios de Hebreo moderno Israelí (עברית שפה) como lengua extranjera debido a una razón bastante significativa, como lo es prestar servicios de interpretación y traducción en lengua de señas venezolana (LSV) en actos religiosos como servicios dominicales, evangelísticos, entre otros; en el área de la fe cristiana evangélica (*cristianismo protestante*) especialmente los días domingos. En algunos momentos los líderes religiosos de la iglesia evangélica (*Pastores, misioneros y evangelistas, entre otros*) cuando tomaban su turno para predicar por medio de un sermón la palabra de Dios, durante la ejecución del mismo empleaban términos etimológicos de los idiomas originales en los que se escribió la Biblia para explicar, contrastar, y transmitir el mensaje claro al público oyente presente, además de la siempre presente presencia de la comunidad de sordos que era atendida por un grupo de personas partes de un ministerio de servicio social y

evangelístico para personas sordas, en el que se ofrecía atención integral y espiritual a dichas personas (*creyentes o no creyentes de la fe evangélica*) entre los que estaba la interpretación simultánea de las predicaciones pastorales.

Un par de maestros misioneros norteamericanos, le habían obsequiado la Biblia Hebraica, pero el autor noto de manera consecuente que la mayoría de las veces durante los sermones y predicaciones dominicales, cada vez que el Pastor/predicador se refería a una palabra de origen Hebraico o Griego, los intérpretes más experimentados solían obviar u omitir la misma, debido a que durante el proceso de interpretación simultánea se pierde tiempo al querer transmitir éste tipo de frases o expresiones a la lengua de los Sordos, ya que hay que emplear técnicas como el deletreo manual, aunado a esto está el hecho de que debido que la palabra hebrea/griega es desconocida por el intérprete - traductor de lengua de señas como para transmitirla con exactitud a la lengua de señas venezolana (LSV), ya que durante su formación académica carece el estudio de filología clásica (Latín, griego, Hebreo, Arameo, entre otras) así también el autor notó éste mismo fenómeno durante el servicio de interpretación simultánea de español - lengua de señas durante conferencias, seminarios y talleres a los que ha asistido, fuera del contexto religioso, y que se presenta sobretodo cuando el orador/ponente emplea términos que vienen del Latín, inglés, francés y otras lenguas antiguas.

Es necesario señalar que la Biblia, esta constituida de la siguiente manera así como lo explica Bere (1996) en su libro “Bible doctrines for today”:

Según la tradición Judía:

- La Torah (תורה) o ley, que la iglesia católica y protestante conoce como Pentateuco (Πεντάτευχο), la cual está conformada por los 5 primeros libros del Antiguo Testamento (A.T.): Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
- El Tanakh o Tanaj (תנך) que comprenden los libros de historia Judía – Israelí, desde Josué hasta Malaquías.

Según la tradición cristiana:

- El Antiguo Testamento (A.T.) que incluye la Torah Judía y los escritos de los profetas hasta Malaquías.
- El Nuevo Testamento (N.T) que está compuesta por los evangelios de los apóstoles, así como las cartas del Apóstol Pablo hasta el Apocalipsis de Juan discípulo de Jesús. (p. 53-56)

Es necesario indicar también que El Antiguo Testamento (תנך) fue escrito en 2 idiomas, el primero es el Hebreo antiguo y el segundo es el Arameo Babilónico, empleado por los escribas en libros como Daniel, Esdras, y Nehemías.

El Nuevo Testamento por su parte, fue escrito en Griego dialecto Koine (Κοινή) que era la lengua para expresar el argot popular del pueblo durante épocas del Imperio Romano.

Al ir desarrollando el estudio personal de la lengua hebrea, el autor se topó con el hecho de que el Hebreo bíblico es diferente al moderno, aunque éste idioma ha sido preservado casi intacto por más de 1500 años, después de la expulsión de los judíos de Israel por el allanamiento de varios imperios invasores (*Roma en el 70 D.C., Los musulmanes, entre otros*) pero aún así, el idioma Hebreo contiene en gran parte su esencia gramatical, semántica y descriptiva de la antigua lengua casi intacta.

Los escribas judíos durante la antigüedad, siguieron un meticuloso ritual para realizar la transcripción de las copias de la Torah y el Tanakh, así lo asegura C. Beer (1996) en el siguiente párrafo:

“Extraordinary care was taken to secure perfect accuracy in the transcription of the sacred books. Especially was this the case with the synagogue rolls, for copies of the Pentateuch (Torah) intended for use in the synagogues. These were written on skins, fastened together so as to form a roll, never in modern book form.” (p. 25).

Ademas menciona que:

Minute regulations were laid down in the Talmud for their preparation. “A synagogue roll must be written on the skins of clean animals, prepared for the particular use of the synagogue by a Jew. These must be fastened together with strings taken from clean animals. Every skin must contain a certain number of columns, equal throughout the entire codex (manuscript). The length of each column must not extend over less than forty - eight, or more than sixty lines; and the breadth must consist of thirty letters. The whole copy must be first lined; and if three words be written in it without a line, it is worthless. The ink should be black, neither red, green, nor any other colour, and be prepared according to a definite receipt (recipe)”. (p.25).

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se entiende que todo el protocolo exigido por los judíos, hace de la Biblia el documento más confiable de la humanidad. Al estudiar ciertos pasajes a continuación a la luz de la Biblia Hebraica traducida por Kittel (1937) y en su segunda revisión (1973), basada en los Textos masoréticos, que puede develar descubrimientos significativos con respecto al origen de la Sordera y sobre las palabras empleadas por los antiguos Hebreos para referirse a las personas Sordas.

Biblia Hebraica (Kittle: 1937)

El idioma Hebreo es una lengua perteneciente a la familia de lengua semíticas, así lo define la enciclopedia Britannica en su página web (2025):

“El hebreo es una lengua semítica del grupo centro-norte (también llamado noroccidental); está estrechamente emparentado con el fenicio y el moabita, con los que los estudiosos suelen clasificarlo en un subgrupo cananeo . Hablado en la antigüedad en Palestina , el hebreo fue reemplazado por el dialecto occidental del arameo a partir del siglo III a. C. aproximadamente ; sin embargo, continuó utilizándose como lengua litúrgica y literaria. Resurgió como lengua hablada en los siglos XIX y XX y es el idioma oficial de Israel”

Además señala que:

“El hebreo moderno, basado en el lenguaje bíblico, contiene muchas innovaciones diseñadas para satisfacer las necesidades modernas; es el único lenguaje coloquial basado en una lengua escrita. Las palabras cotidianas se derivan de frases hebreas existentes (p. ej., ša‘ôn ‘reloj’ de ša‘ah ‘hora’) o se toman prestadas de lenguas contemporáneas (p. ej., mishmesh ‘albaricoque’ del árabe mishmish). Algunas palabras se readaptan de expresiones bíblicas (p. ej., hašmal ‘electricidad’ de ‘ámbar’). La pronunciación es una modificación de la utilizada por los judíos sefardíes (hispano-portugueses) más que los de los judíos asquenazíes (de Europa del Este). Las antiguas consonantes guturales no se distinguen con claridad (excepto por los hablantes palestinos) o se han perdido. La sintaxis se basa en la de la Mishná . Una característica del hebreo de todas las etapas es el uso de raíces, generalmente compuestas por tres consonantes, a las que se añaden vocales y otras consonantes para derivar palabras con diferentes categorías gramaticales y significados”. [Revisado en 2025, Abril]

En el artículo: *“Hebrew wasn’t spoken for 2,000 years. Here’s how it was revived”* escrito

Montilla, A. (2025) Un estudio Filológico – paleográfico sobre la Sordera y Discapacidad audiva en la antigüedad (I parte). UPEL Maracay; Maracay: Venezuela.

por Yang, A. (2023) de la revista National Geographic, se evidencia claramente el resurgir del idioma hebreo y cómo ha sido preservado durante más de 1500 años por el trabajo minucioso en la sinagogas judías de los escribas.

Hebrew never really died

“The Jewish people were once known as Hebrews for their language, which flourished from roughly the 13th to second centuries B.C.—when the Hebrew Bible, also known as the Old Testament, was collected. Hebrew was used in daily life until the second century B.C. at latest, experts believe. But beginning in the second century B.C., Jewish people became increasingly ostracized and oppressed. Through the rise and fall of Rome, the Middle Ages, Renaissance, and beyond, they were forced to migrate around Europe and adopted the language of the country they were in. They also formed new languages like Yiddish, which mixed Hebrew, German, and Slavic languages. Still, the Jewish people were known as “People of the Book.” As part of traditions like studying the Torah and reading it aloud, Jews continued to learn Hebrew to read from the Bible and written Hebrew lived on for more than a millennium mostly through religious practice”.

La primera vez que se hace mencion sobre las personas Sordas en la Biblia, es específicamente en el libro de Exodo (שמות) o *Shemot*, capítulo 4, verso 11. A continuación una descripción detallada del verso:

יֵאָמֵר יְהוָה אֱלֹהֵי מִי שָׁם פֶּה לְאָדָם אֹו מִי־יִשְׁוֹם אֱלֹם אֹו חֵרֵשׁ אֹו פֶקֶח אֹו עִנְרִי הֲלֵא אֲנִי יְהוָה

Transcripción del verso bíblico anterior del hebreo al español

Español	Hebreo (עברית)
Ó	אֹו
¿Quién? / Quien / El que..	מִי
Los creó	יִשְׁוֹם
Mudo/ tonto	אֱלֹם
Sordo	חֵרֵשׁ

Exodo 4:11 (שמות פרק ד' יא)

Palabras claves de la Etimología hebrea, presentes en el texto de la Biblia Hebraica:

חֵרֵשׁ [Kharash]	Sordo
אֵילֵם [ilem]	Mudo, Tonto

En una traducción compilada por el Colegio Israelí de la Biblia de Jerusalén, y que está disponible en la app: הברית החדשה en Hebreo, es posible conseguir otra de las versiones hebreas transcritas por los escribas judíos acerca de los textos originales, y ésta es la versión “Biblia de los testimonios”, actualizada al Hebreo moderno Israelí, está es conocida cómo:

גרסת העדות

שמות

פרק ד - גרסת העדות

יא "מי נותן לאדם יכולת
 לדבר?!", שאל ה'. "מי גורם
 לו להיות אילם או חירש)
 רואה או עיוור? הלוא זה
 אני, ה'! יב עכשיו לך, ואני

Español	Hebreo moderno (עברית מודרנית)
Mudo, silencioso, tonto, callado muda, silencio.	אילם [ilem]

	Variación moderna de אָלֵם en hebreo antiguo
Sordo, sordomudo, Sordociego	<p>חֵרֶשׁ</p> <p>[Kheresh]</p> <p>Variación moderna de חָרָשׁ en hebreo antiguo</p>

En el Hebreo moderno, a diferencia del antiguo se puede notar fácilmente que la palabra para Sordo se usa para denominar a la comunidad de Sordos tal como lo establece la Torah (תורה) en El Tanakh (תנ"ך), sin embargo se puede observar que en la actualidad (*no en la antigüedad*) también se emplea la misma palabra para referirse a las personas Sordas, pero en el término despectivo que dicha comunidad rechaza (sordomudo) además de la otra palabra actual אֵילֵם [ilem] que diferencia claramente a los individuos Sordos de los mudos.

Se encontró también que el termino חֵרֶשׁ [Kheresh] es empleada en el hebreo moderno para expresar que una persona es Sordociega.

A continuación, la segunda parte del estudio Filológico – paleográfico complementario de tipo descriptivo realizado por el autor, sobre los términos del Nuevo Testamento en la lengua en la que originalmente fue escrita (Griego dialecto Koine / ελληνικά γλώσσα κοινή) en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan donde se explican hallazgos científicos relevantes sobre la concepción de la Sordera y la Discapacidad Auditiva en la época en que vivió Jesús de Nazaret (Siglo I de la historia actual de la humanidad)

Para ello se tomó como referencia la versión Bíblica interlineal: Hebreo, Griego e inglés (1976 – 1979) de Jay P. Green, la cual es una de las más acertadas y aceptadas tanto por comunidades cristianas protestantes como católicas. Ésta versión posee el Canon del Nuevo Testamento a diferencia de la Biblia Hebraica que sólo contiene, como ya se mencionó solo el Antiguo Testamento.

Biblia interlineal: Hebreo, Griego e inglés
Jay P. Green (1976 – 1979)

Montilla, A. (2025) Un estudio Filológico – paleográfico sobre la Sordera y Discapacidad audiva en la antigüedad (I parte). UPEL Maracay; Maracay: Venezuela.

En el Capítulo 7, verso 32 se hace mención de lo siguiente:

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

32. καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν μογιῶλον καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῆ αὐτῷ τὴν χεῖρα.

S. Marcos 7:32, RVR (1960):

“Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima”.

En el verso 37 del mismo capítulo, agrega que:

37. Καὶ υπερπερισσῶς ἐξεπλησσοντο λέγοντες καλῶς πάντα πεποίηκεν καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκοεῖν καὶ τοὺς ἀλαλοὺς λαλεῖν

S. Marcos 7:37 RVR1960

“Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo; hace a los sordos oír, y a los mudos hablar”

En el anexo a continuación se muestran los versos bíblicos mencionados:

Se confirma entonces que en el Griego antiguo (Koine) el apostol Marcos hace mención de una concepción propia acerca de la sordera, que puede definirse como la generalmente usada por la nación Israelí en aquel tiempo, que fue distorsionada por los ancianos judíos en su afán de conservar las tradiciones más importantes y retransmitida a través de la tradición oral a generaciones posteriores. Es importante también mencionar que debido a la interacción de los judíos con la comunidad Romana y Griega (*imperios Helénico posterior a la época de Jesús, y Romana de la época en que vivió Jesus de Nazareth*) que influenciaron directamente sobre los reinos que dominaban, transmitiendo su propia concepción del mundo que les rodeaba, incluye también el concebir/percibir de una manera diferente al individuo Sordo, dicha concepción es la que a futuro se transformaría en lo que se conoce hoy en día como concepción médico – rehabilitatoria de la Sordera, sin embargo ésta no es la que originalmente Dios le había entregado a Moisés en la Ley judaica. Cuando se emplea el idioma griego en la traducción de la septuaginta grecolatina por los judíos de Alejandría, se encuentra que los griegos, usaban una palabra para referirse a las personas

Sordas, pero que ésta transmitía dos significados a la vez (Polisemia) lo que pudo haber ocasionado que se entendiera que la sordera es sinónimo de mudez para la gente de la época, pero no era compartida por Jesús de Nazaret.

Veamos un estudio etiológico un poco más detallado del escrito en griego, de los versos bíblicos ya mencionados:

32. καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν μογιλάλον καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα.

37. Καὶ υπερπερισσῶς ἐξέπλησσοντο λεγοντες καλῶς παντὰ πεποιηκεν καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκουεῖν καὶ τοὺς ἀλαλοὺς λαλεῖν

Se encuentran dos palabras/términos, cuyos significados fueron revisados con el diccionario de conciso griego – español del Nuevo Testamento de Tamez, L. y De Flukes, I. (1978):

Κωφὸν	<i>Sordo, mudo, sordomudo</i>
Μογιλάλον	<i>Mudo y tonto</i>

Aclarado lo anterior, se concluye que la primera palabra para Sordo (κωφόν) en griego está representada por una palabra polisémica, es importante resaltar que ésta palabra no fue empleada por Jesús de Nazareth a la hora de hacer mención de personas Sordas o hacia el individuo Sordo con el que estaba interactuando según con el relato bíblico, sino que si fue usada por sus discípulos (*al menos es lo que señala la traducción del griego, es importante mencionar que los discípulos de Jesús de Nazaret así como el mismo Jesús, según la tradición oral de los judíos, hablaban un antiguo dialecto del arameo en la zona de Galilea conocido como Arameo galileico, distinto del hebreo antiguo, pero sí emparentadas como lenguas hermanas, por lo que esto será abordado en una investigación paleográfica más exhaustiva del asunto pero desde el punto de vista del arameo galileico*) los significados de la palabra κωφόν en griego Koine, señalan que los individuos Sordos eran concebidos con dos condiciones a la vez (sordomudez), y que además de eso existe otra palabra que también implica mudez: Μογιλάλον, esta segunda era usada más como un término despectivo y denigrante por los griegos, y romanos; se evidencia que en el caso hebreo, no pudo haber sido usada con la misma intención denigrante debido a lo planteado acerca del Arameo Galileo. La concepción general de la Sordera (*que de ahora en adelante denominaré como Helénico – Romana*) fue transmitida a los escritos de los evangelios por los seguidores de Jesús de y a posteriori de la época en que éste vivió (*también por parte de los apóstoles mismos de Jesucristo que muy probablemente abrazaban la misma*) y que

con el tiempo se tradujo a otros idiomas antiguos y modernos, que tenían bases más asentadas en el latín y el griego, que en el hebreo antiguo y el arameo babilónico y galileico, por lo que la concepción helénica - Romana de la época de Jesús acerca de la Sordera y la Discapacidad Auditiva, se extendió aún hasta nuestros días, y por eso ha sido tan difícil de erradicar de entre el pensamiento de la población oyente a nivel mundial.

Conclusiones generales sobre el estudio Filológico – Paleográfico del A.T. y el N.T. en Hebreo antiguo y Griego Koine:

1. Hasta el momento de acuerdo con el estudio realizado, *La Biblia no nos indica en los pasajes estudiados, quien fue la primera persona Sorda de la historia en existir*, pero si nos aclara en parte desde el punto de vista creacionista (Bíblico) indicios del origen de la Sordera y la Discapacidad auditiva, ya que en ella se alega que los Sordos fueron creados por Dios y que Él mismo creó a cada persona con Discapacidad, con condición o condiciones específicas para manifestar Su Gloria y Poder mediante ellos, y no como parte de un castigo divino o maldición por el pecado de sus padres.
2.) La mención sobre las personas Sordas realizada por el Profeta Moisés a quien se le atribuye la creación y compilación de la Torah (Ley) (A.T.), que data de fechas entre: *1440 al 1400 A.C.* Nos indica que es mucho más antigua que la realizada por Aristóteles, por lo que se concluye que el verso bíblico del Libro de Éxodo 4:11 (Shemot en hebreo) *ES LA PRIMERA Y MÁS CONFIABLE ESCRITURA HISTORICA DE LA HUMANIDAD QUE MENCIONA A LAS PERSONAS SORDAS, Y QUE MARCA UNA PAUTA BASTANTE SIGNIFICATIVA YA QUE HACE DISTINCIÓN ENTRE EL TERMINO SORDO, DEL TERMINO MUDO, SEGÚN EL PUNTO DE VISTA DIVINO.* Al estudiar el verso más detenidamente, se comprende que en la edad del Hierro (1200 A.C) ya se conocía de individuos Sordos, pero se les concebía y denominaba de una manera diferente a la que Dios le mostró a Moisés, se les conocía como *Sordomudos* (tontos) por otras civilizaciones antiguas, pero Dios, siempre ha dignificado desde los albores de la humanidad a las personas Sordas (*Así como a personas con otros tipos de Discapacidad*) con respecto a su condición, transmitiéndole al pueblo Hebreo por medio de Moisés en el Monte Sinaí que Él (Dios) los concibe como personas, creadas por Él, y que nunca ha creado un ser que presente una combinación entre la sordera y la mudez en el caso de la Discapacidad auditiva.
3. Como se mencionó anteriormente, a pesar de que la Biblia no realiza mención acerca de la identidad de la primera persona Sorda de la historia, y entendiendo que Dios desde Su perspectiva Superior Eloheínica (*Raza Suprema de Seres celestiales*) les transmitió su concepción con respecto a los Sordos, directamente a los hebreos

por medio de los escritos del Profeta y Libertador Moisés, y que no fue tomada tanto en cuenta a través del tiempo debido a que los mismos dieron mayor prioridad a la tradición oral y a los rituales. El autor del presente trabajo en otro estudio Paleográfico – Filológico que sucede a este primero, está en proceso de construcción de una posible teoría también desde el punto de vista creacionista y que involucra una vez más a la Biblia como el documento más confiable de la historia humana y que intenta abordar la otra parte de la narrativa histórico – paleográfica que complementa el hecho del origen de la Sordera en la antigüedad.

4. Se propone pues, que ésta concepción de la Sordera y la Discapacidad auditiva sea reconocida como la primera en la historia de la humanidad, antecesora a la concepción socioantropológica de la Sordera, sostenida en la base de los estudios lingüísticos del profesor y lingüista de la Universidad de Gallaudet: William C. Stokoe, así como también previa a la visión médico rehabilitatoria europea de la edad Media, y que tuvo su apogeo en el Congreso de Milán y a posteriores. Por lo que es necesario su divulgación a nivel nacional e internacional, entre las comunidades de Sordos y de oyentes. El autor de éste estudio, sugiere denominarla con el título de: ***Concepción Supremo – primogénita de la Sordera y la Discapacidad auditiva***, con base en la Teoría Creacionista – Bíblica, así como sustentada por los registros paleológicos, paleográficos y epígrafos: *Antiguos y recientes*, que respaldan la veracidad histórica de la Biblia.
5. La concepción de la Sordera que tenían los discípulos de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento con respecto a las personas Sordas, es una distorsionada a la que originalmente les fue entregada por Moisés en el Monte Sinaí, y que fue influenciada o transmitida por el Imperio Helenístico (Griego) en segunda instancia por el Imperio Romano a través del uso de la lengua griega y latina, esa misma idea fue transmitida a los escritos en griego del nuevo testamento, se evidencia, en la lingüística histórica, específicamente en la declinación grecolatina que muchas palabras fueron transliteradas del griego original al latín, y con ello las formas de uso, semántico-pragmáticas de las mismas, las cuales pudieron haber variado un poco fuera de la ciudad de Roma (Latín) y fuera de las ciudades griegas antiguas (Griego) pero con las jurisdicciones romanas y el asentamiento de la guardia alrededor del Imperio Romano, pudieron haberse mantenido casi intactas en sus formas de uso.
6. La concepción que abrazaba Jesús de Nazaret acerca del individuo Sordo, es la misma que Dios tiene acerca de estos, y que fue mencionada en el Antiguo Testamento. Jesús no ve a las personas Sordas como limitadas, sino como parte de la creación de Dios, Su Padre.

7. Aunque en el Hebreo moderno, de acuerdo con la información proporcionada por los diccionarios web de Hebreo – Español, la palabra כִּרְשׁ [Kheresh] (*ya anteriormente mencionada*) es usada en la actualidad para referirse también a las personas Sordas con palabras como sordomudo, y Sordociego. Sin embargo, el autor del presente trabajo, duda de que ésto sea así en la realidad pragmática del idioma que se vive actualmente en Israel a diario, y es debido a que los hebreos ya poseen la palabra אִילֵם [ilem] (mudo) que se emplea desde la antigüedad para referirse a las personas mudas. La experiencia del autor del presente trabajo como interprete y traductor de LSV, y del inglés como lengua extranjera, propone que éste término no pertenece a la etiología Hebrea en sí, sino que es otorgada por los fenómenos: traductológico de declinación y transliteración desde el Hebreo al Griego, transmitido al latín y por ende; a lenguas más modernas como el inglés, español, francés, entre otras. Por lo que los traductores al desconocer las expresiones empleadas por los especialistas en el área de la Sordera y la Discapacidad auditiva, pues; emplean los términos más conocidos por la comunidad oyente en general, los cuales son provenientes de la visión Helénico – Romana, también conocida en la actualidad como medico-rehabilitatoria, que precisamente concibe a la persona Sorda como sordomuda.

Los hallazgos científicos encontrados en éste estudio filólogo – paleográfico, son de talla *histórica* y que *trascienden* lo ya logrado en el área de la Sordera y la Discapacidad auditiva, esto es apenas el comienzo de los cambios que están por venir en cuanto a esta área de estudio. Gracias a Dios la paleografía y la filología clásica son herramientas que permiten que se pueda ahondar mucho más allá de lo ya encontrado, aún faltan misterios por resolver en cuanto a la aparición de la primera persona Sorda en la historia de la humanidad, sin embargo el autor del presente trabajo considera que este, es un aporte significativo de su parte para esclarecer esos misterios que están allí, y que a veces no son tomados en cuenta, pero que investigaciones como esta ayudan a esclarecer el camino a seguir, resaltando que desde el principio Dios siempre ha dignificado a las personas Sordas, y los ha reconocido como seres creados por Él, para Su Gloria y Majestad, y que esa misma visión/dignificación la ha transmitido a un pueblo, para que él sea quien marque la pauta de diferencia con respecto a este asunto, en toda la Tierra y en toda la historia desde la antigüedad hasta el presente, y hasta el futuro.

Referencias:

Bere, M. (1996) Bible doctrines for today. Pensacola Cristian College, Pensacola; Florida: USA.

Britannica (2025) Hebrew language. Enciclopedia en línea. Disponible en <https://www.britannica.com/topic/Hebrew-language> [Página web en línea]

BITE (2020) Un monumento de un faraón bíblico en la frontera de Israel y Egipto Disponible en: <https://biteproject.com/arqueologia-biblica-2021/> [Página web en línea]

Montilla, A. (2025) Un estudio Filológico – paleográfico sobre la Sordera y Discapacidad audiva en la antigüedad (I parte). UPEL Maracay; Maracay: Venezuela.

Casiodoro de R, y Cipriano de V. (1960) Santa Biblia version Reina – Valera. Sociedades Bíblicas unidas. Caracas: Venezuela.

Kittel Rudolf (1937) Biblia Hebraica. Wurttembergische Bibelanstalt Stuttgart. Alemania
National Geographic Society (History): El Renacimiento y la invención de la lengua de signos (nationalgeographic.com.es) [Página Web en línea] [Revisado en Mayo 17, 2024]

Reverso (2025) Diccionario online multilingüe (Hebreo moderno – español) disponible en: <https://context.reverso.net/traduccion/hebreo-espanol/> [Página web en línea]

THE SOCIETY FOR DISTRIBUTING HEBREW SCRIPTURES (2001) הברית החדשה (Nuevo Testamento en Hebreo) SCRIPTURES Joseph House, 1 Bury Mead Road, Hitchin, Hertfordshire SG5 1RT UNITED KINGDOM.

Noticiero digital el tiempo (2025) “La Autoridad de Antigüedades de Israel confirmó que el muro oriental de la Ciudad de David fue construido durante el reinado del rey Uzías” Disponible en: <https://www.eltiempo.com/cultura/gente/cientificos-confirman-relato-biblico-tras-mas-de-2000-anos-esto-dice-la-investigacion-3405211> [Página web en línea]

Tamez, L. y De Foulkes, I.(1978) Diccionario conciso griego- español del nuevo testamento. Sociedades bíblicas Unidas editorial Caribe.

THE SOCIETY FOR DISTRIBUTING HEBREW SCRIPTURES (2001) הברית החדשה (Nuevo Testamento en Hebreo) SCRIPTURES Joseph House, 1 Bury Mead Road, Hitchin, Hertfordshire SG5 1RT UNITED KINGDOM.

THE SOCIETY FOR DISTRIBUTING THE BIBLE (2001) Greek New Testament Stephanus 1550 Textus Receptus (With Morphological Data). SCRIPTURES Joseph House, 1 Bury Mead Road, Hitchin, Hertfordshire SG5 1RT UNITED KINGDOM.

Univisión (2017) “7 Descubrimientos arqueológicos consistentes en algunos pasajes bíblicos”. Disponible en: <https://www.univision.com/explora/7-descubrimientos-arqueologicos-consistenes-con-algunos-pasajes-de-la-biblia> [Página web en línea]